

Mark Haddon

La kurioza incidento de la hundo en la nokto

elangligis Simon Davies

Esperanto Asocio de Britio, London, 2022, p. 284.

recenzas
Giacomo
Comincini

Kelkfoje mi pensas ke la plej fidinda maniero kompreni urbon estas rigardi ne ĝiajn monumentojn, sed kiamaniere ĝiaj fenestroj restas lumigitaj post la deka vespere. Iuj lumoj aspektas laborplenaj, aliaj familiaj; pliaj ankoraŭ elspiras tiom da soleco, ke oni preskaŭ hontas pasi sube kaj hazarde partopreni en ĝi. Tiu penso, fakte etrestaĵo de anteceditaj vivoj, revenis al mi dum la legado de *La kurioza incidento de la hundo en la nokto*, romano kiu laŭ la supraĵa prezento povus ŝajni nura adoleska rakonto pri solvenda mistereto. Sed post kelkaj paĝoj estas klare ke Mark Haddon ne verkis krimromanon por junuloj kun ioma psikologia nuanco. Li verkis, multe pli precize, libron pri la maniero en kiu la mondo premas kontraŭ certa konscio. Kaj pri la peniga, eĉ heroa, maniero, laŭ kiu tiu konscio klopodas redoni al la mondo ian ordon.

Kristoforo Beno (ja *nomen*, ĉu *omen*?) estas unu el tiuj roluloj kiuj tuj riskas fariĝi simboloj en la menso de leganto: la malsama knabo, la genia knabo, la vundebila knabo, la

knabo kiu per sia rigardo malkovras la hipokritecojn de la plenkreskuloj. Sed la romano valoras ĝuste ĉar ĝi rezistas ĉi tiujn facilajn konkludojn. La protagonisto ne estas tie por instrui al iu afablecon, nek por proponi sentimentalajn kurson pri diverseco. Li estas multe pli malfacila, kaj konsekvence multe pli aŭtenta. Kian vivon ni vivus sen la malorda eleganto de la metaforoj? Ni estus Kristoforo Beno. La granda merito de Haddon konsistas en tio, ke li ne petas de ni kompaton, sed puran atenton. Atento ne benas ĉiujn egale, ĝi ne pardonpetas pro sia akreco; ĝi nur postulas alrigardon.

La voĉo de Kristoforo estas la vera motoro de la libro, kaj ju pli strikte ĝi provas forpeli la nebulon de la mondo, des pli videbla fariĝas la nebulo mem. Gvidas la ekskurson tembro en peno, matematike orientita, en danco kun la peza ŝarĝo de la logikaj ĉenoj.

Ĉe Haddon la doloro ne aperas en konfeso, sed en interrompo, en miskompreno, en pordo fermita tro subite, en patro kiu amas malbone, en

patrino kiu foriras antaŭ ol trovi la ĝustan lingvon por resti.

Unu el la plej fortaj aspektoj de la romano estas ĝia absoluta rifuzo trankviligi nin pri la plenkreskuloj. En pli banala verko la infano estus la senkulpa centro kaj la ĉirkaŭaj figuroj simplaj kulpuloj aŭ simplaj viktimoj. Ĉi tie, regas realisma malo. La patro de Beno ne estas monstro; li estas viro tro mallerta por administri sian amon sen ĝin makuli per kolero kaj mensogoj. La patrino ne estas morale pura alternativo; ankaŭ ŝi montriĝas fragila, mankhava, kapabla je fuĝo. Tio estas unu el la plej maturaj trajtoj de la libro: Haddon komprenas ke en familioj la vero malofte alvenas en triumfa stato.

Mi dirus ankaŭ ke la rakonto sukcesas tie kie multaj t.n. libroj pri malsameco fiaskas: ĝi ne transformas sian ĉefrolulon en pasporton al virto por la leganto. Kristoforo ne estas tie por ke ni sentu nin pli bonaj. Foje li estas malmola, foje paradokse necedema, foje tiel senkompromisa, ke la tuta homa ĉirkaŭaĵo ŝajnas al li krestomatio, mi dirus, de malbonaj tradukoj. Sed ĝuste tiu malfacileco donas al lia voĉo dignon. La romano ne petas ke ni admiru lin el malproksime. Tial ja muzeoj ne ekspozicias homojn: *La kurioza incidento de la hundo en la nokto* metas nin en la penon loĝi, paĝon post paĝo, en lia metodo senti kaj elteni. Tio estas ja multe pli postulema, kaj kompreneble multe pli literatura.

La enketa fadeno – kiu mortigis la hundon? kion kaŝas la patro? kien kondukas la malkovritaj leteroj? – funkcias tre bone, sed estus maljuste mezuri la libron ĉefe per tiu mekaniko. La vera enketado ĉi tie ne celas krimon, sed la limojn de fido. La morto de la hundo estas nur tiu malgranda fendo, tra kiu poste enfalas la tuta pezo de la hejmo. De momento al

momento Beno ne plu devas kompreni unu okazaĵon; li devas lerni, ke la personoj plej proksimaj al li estas ankaŭ la plej kapablaj misformi la realecon. Ĉi tiu estas la punkto, en kiu la romano ĉesas esti kurioza kaj fariĝas vere akra. Ĉar por homo kiel Kristoforo la mensogo ne estas simpla morala difekto: ĝi estas katastrofo de orientiĝo.

Mi legis la libron kun kreskanta respekto ankaŭ pro alia kialo. Haddon posedas maloftan senton pri mezuro – mia-sperte, iel japanecan, iel konfuceisman. Li scias ke tro da kompatato humiligas rolon; tro da ironio malfortigas la vundon; tro da klarigo mortigas la misteron de la vivo. Tial la romano restas ĉiam iomete pli sobra ol la temo povus tenti. Kaj ĝuste tiu sobreco ebligas al certaj scenoj – la vojaĝo per trajno, la paniko en la stacidomo, la sensa bombardado de la ĉefurbo, la streĉitaj renkontoj kun la gepatroj – eniri la memoron kun vera forto. Oni sentas, legante, ne la skemon rakontan de libro, sed ĝian ritmon, ĝian nervozan justecon.

Fine, kiam oni fermas la libron, ne restas en la memoro la mortinta hundo, nek la lertaĵo de la intrigo. Restas pli severa demando: kiom da perforto kaŝiĝas en tio kion ni kutime nomas normala? Kaj, inverse, kiom da heroeco estas bezonata por plenumi la plej ordinarajn agojn – iri al stacidomo, paroli kun fremdulo, elteni bruon, pardonon, pluiro? Estas malmultaj romanoj kapablaj turni tian demandon en rakonton legeblan sen pezo kaj tamen neforgeseblan. Kaj, eble ĝuste pro tio, oni eliras el ĝia legado kun iom pli da singardo antaŭ la vivo de la aliaj: ne pro ĝenerala bonkoreco, sed ĉar oni eksuspektas, ke malantaŭ angulo de lumo iu batalas en la klopodo ne perdi la formon de sia mondo. ❀